

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

PRINCESS MARIA SHEMAR M. PASTRANO

Graduate School Student

Saint Columban College- Pagadian City

shempastrano11@gmail.com

“MAPALAD ANG MAY LOLA”

Bago pa man ako isinilang sa lupa,
Si Oya’y sabik na’t, may ngiti sa mukha.
Nang ako’y dumating, kalinga’y buo na,
Kasama si Inay, ako’y inaruga.

Kaarawan niya ang aking pagdating,
Parang tadhana’t himig ng awitin.
Kaya’t pangalan niya’y sa akin iniukit,
Tanda ng pag-ibig na walang kapalit.

Kapag may lagnat, si Oya ang nagbabantay,
Wala ng hinihintay, agad sumasabay.
Agad naroroon, may haplos at akay,
Pagmamahal niya’y walang kapantay.

Kapag kami’y nagiging pasaway,
Sermon ni Inay ay laging kasabay.
Ngunit heto si Oya, laging kumakampi,
Sa isang ngiti, galit nila’y napapawi.

Si Oya ang aming pangalawang ina,
Nagturo kung pa’no maglaba’t magsimba.
May mga kwento siya mula sa Bibliya,
Na sa aming puso, habambuhay na mahalaga.

Ngunit nang siya’y tuluyang lumisan,
Luha ko’y patuloy na dumadaloy kailanman.
Hanggang ngayon, dala ko ang pangungulila,
At mga panaghoy ng pusong sabik pa.

Kaya habang buhay pa ang iyong Lola,
Yakapin mo siya, iparamdam ang saya.
Hindi lahat may lolang maalaga,
May ibang hindi man lang sila nakita.

O Oya ko, aking pangalawang ina,
Sa bawat dasal, lagi kang kasama.
Habang ako'y nabubuhay, ikaw ay alaala,
Pag-ibig mong wagas di kailanman mawawala.

